

ЁШЛАР ЎРТАСИДА МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ИШЛАРНИ ТИЗИМЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Рустамов Хусан Абдусаломович

Гулистон давлат университети 2-босқич магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6625114>

Abstract. Мақолада охириги йилларда маънавий-маърифий ишларни такомиллаштириш борасида олиб борилаётган ислохотлар ҳамда ёшлар таълим-тарбиясига эътибор берилаётганлигини фактлар билан асослаб берилган.

Keywords: Янги Ўзбекистон, маънавият, мафкура, мафкуравий иммунитет, ёшлар.

Мамлакатимизда ёш авлод тарбиясига давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилиши бу соҳанинг нақадар муҳим аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради. Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларин ҳимоя қилиш, уларнинг баркамол бўлиб вояга етишиши учун шароитларни яратиш борасида муҳим ҳужжатлар қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида”ги ПҚ-3160-сонли Қарори маънавий-маърифий соҳада янгича туб бурилиш ясади десак муболоға бўлмайди.

Таъкидлаш керакки, мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар ва бунёдкорлик ишлари натижасида халқимизнинг онгу тафаккури, дунёқараши ўзгармоқда. Юртимизда ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамиятини барпо этишда “Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари” деган ҳаётбахш ғоянинг аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Айниқса, ёшларда соғлом дунёқараш, жумладан, китобхонлик кўникмасини шакллантириш интернет-ахборот коммуникация технологияларидан оқилона фойдаланиш маданиятини ошириш уларда ғоявий ва ахборот хуружларига қарши мафкуравий иммунитетни кучайтириш дунёда юз бераётган мураккаб геосиёсий ва ғоявий-мафкуравий жараёнларнинг мазмун-моҳиятини ҳар томонлама чуқур бериш, терроризм, диний экстремизм, ақидапарастлик сепаратизм, одам савдоси, оммавий маданият, нарқобизнес ва бошқа таҳдидларга қарши ғоявий кураш олиб бориш жамиятнинг барқарор ривожланишига тўсқинлик қилаётган ички таҳдидлар, эл-юрт тақдирига лоқайдлик, маҳаллийчилик, уруғ-аймоқчилик, ахлоқий қадриятлар ва ёшлар тарбиясига эътиборсизлик каби ҳолатларга барҳам беришга қаратилган комплекс тадбирлар тизимини

ишлаб чиқиш, миллий ғояни вилоятларимизда яшаётган барча миллат ва элатлар, ижтимоий тоифа вакиллари ўртасида кенг тарғибот этиш муҳим вазифалар ҳисобланади.

Президентимизнинг 2017 йил 12 январдаги “Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги Ф-4789-сонли фармойиши маънавий тарбия соҳасида давр талабларига мос ўзгаришларни рўёбга чиқаришда залворли қадам бўлди. Албатта, мамлакатимизда аҳоли, айниқса, ёшлар ўртасида китоб муомаласи ва китобхонлик маданиятини ошириш чоратадбирларига доимий эътибор қаратилиб, ноширлик фаолиятини изчил такомиллаштириш мақсадида тегишли ҳуқуқий база ҳозирги кунда 1677 та матбаа корхонаси, 118 та нашриёт давлат рўйхатига олинган бўлиб, Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 14 та вилоят ахборот-кутубхона ҳамда туман-шаҳарлардаги таълим муассасаларида 200 га яқин ахборот ресурс марказлари иш олиб бораётгани китоб савдоси хизматини кўрсатишда замонавий ёндашувларни амалиётга тадбиқ қилинаётган соҳа ривожидан далолат беради.

Яна бир жиҳат одамни хурсанд қилади. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида маънавиятга, ёшлар тарбиясига қаратилган мақсадлар дадил илгари сурилган. Мана, қаранг: стратегияда “жамиятда соғлом дунёқараш ва бунёдкорликни умуммиллий ҳаракатга айлантириш”, “китобсевар миллат”, “буюк аждодлар илмий меросини чуқур ўрганиш ва тарғиб қилиш” каби катта мақсадлар қўйилган. Стратегиянинг етти йўналишидан иккитаси бевосита маънавият, инсон капитали билан боғлиқ. Бу жуда қувонарли.

Ўзбек, инглиз ва рус тилларида чоп этиладиган илмий-амалий, маънавий-маърифий “Музейдан садо” халқаро журнали таъсис этилган. Демак, бундай масканларга ташриф буюриш ёшларда миллий ғурур ва ифтихор, бой маданий меросларимизга меҳр-муҳаббат туйғуларини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Шу боис Президентимиз Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан баркамолни вояга етказиш мамлакатимиз стратегик тараққиётини таъминлаш учун бугунги кунда мактабгача таълим, умумий ўрта таълим, профессионал таълим ва олий таълим соҳаларини ислоҳ қилишнинг асосий омилларидан бири шахс маънавияти тарбияси ва таълим устуворлиги белгиланди. Бу омил давлатимизнинг ички сиёсатини белгилаб берганлиги туйғайли таълим ва тарбиянинг янгича стратегик модели яратилди. Шу боис, ҳозирги жадал

Ўзгаришлар ва янгиланишлар шароитида ёшлар дунёқараши, фикрлаш тарзида теран ўзгаришлар рўй бермоқда. Таълим тарбия сифати ва маънавий ишлар самарадорлигини оширишда биринчи навбатда ёшларга маънавий, ғоявий, билим ва тарбия бериш ҳамда уларга жамият манфаатларига зид зарарли ғояларга қарши мафкуравий иммунитетни таркиб топтириш орқали Ўзбекистонни буюк келажакка эришиш ҳар томонлама етук ёшларни вояга етказиш муҳим аҳамият касб этади.

Мафкуравий иммунитет — шахс, ижтимоий гуруҳ, миллат, жамиятни турли зарарли ғоявий таъсирлардан ҳимоя қилишга хизмат қиладиган ғоявий-назарий қарашлар ва қадриятлар тизими.

2021 йил “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили” деб аталишида Олий таълим сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратилди. 2022-йилдан бошлаб олий таълимга ажратилган давлат грантлари сони камида 25%га оширилиши режалаштирилган. Олий ўқув юртлигига қабул қилишда эҳтиёжманд оилалар қизлари учун гранд сонини икки баробарга кўпайтириб, икки мингтага етказамиз. Аъло баҳоларга ўқиётган, ижтимоий ҳимояга муҳтож қизлар учун махсус стипендиялар жорий этилади.

Олийгоҳлар ва таълим тизимининг қуйи бўғинлари ўртасидаги узвийликни кучайтириш мақсадида 65 та академик лицей олий ўқув юртлиги тасарруфига ўтказилди. Шунингдек, 187 та техникум ҳам ўз йўналиши бўйича турдош олийгоҳ ва тармоқ корхоналарига бириктирилди.

Шу муносабат билан келгуси йилда “Эл-юрт умиди” жамғармаси орқали етакчи хорижий олий ўқув юртлигининг магистратура ва докторантурасида ўқишга юбориладиган ёшлар сони 5 баробарга оширилди. Бу дастур орқали илк бор бакалавр йўналишида чет элларга 100 нафар ўғил-қизларимизни юборадик. Кейинги йиллардан уларнинг сони 2-3 баробарга кўпайтирилади. 2022-йилда илм-фан соҳасида олийгоҳлар ва илмий ташкилотлардаги докторантлар сони 4,5 мингтага етказилади ёки 2017 йилга нисбатан 3 баробарга оширилади. Умуман олганда, охириги уч йилда мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотлар ва бунёдкорлик ишлари “Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари” тамойилига асосланди.

Ёшларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш, уларда Ватанга муҳаббат туйғусини шакллантириш, миллий онги ва тафаккурини ривожлантириш ҳамиша демократик жамиятнинг энг асосий мақсади ва матлаби бўлиб келган. Тарбиядан мурод комил инсонни вояга етказишдир. Комилликнинг

белгиси ҳақ йўлидан бориб, халққа фойда келтиришдан иборат. Инсон капитали қанча бой бўлса, одамларга шунчалик кўп фойда келтира олади. Зеро, тарбия ва маънавият эгизак тушунчалардир. Маънавият халқимиз тарихига ҳурмат ва эътибор билан ёндашиш, озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этиш йўлидаги асрий орзу-интилишларга доир ҳаётий идеаллар, Ватан равнақи, эл-юрт осойишталиги, фаровон ҳаёт каби юксак ғояларнинг маъно-мазмунини теран англаб етишга хизмат қилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ш.Мирзиёев. Жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир // Халқ сўзи 2021 йил 20 январ.
2. Салимов, Қ.Қуронбоев ва бошқалар. Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари.
3. –Т. “Ёшлар нашриёт уйи”.2019
4. Н.Обломуродов Халқимиз меросини ва урф-одатларини, миллатлараро муҳитни мустаҳкамлаш масалалри. –Тошкент. 2019.
5. www.yuz.uz.